

Aeronaves no tripuladas: su aplicación como elemento de innovación en las terminales de pasajeros

Elena Valverde Salinas¹

Universidad de Cádiz

Keywords

Digitalización
Puerto Inteligente
Tecnologías verdes
Terminal de pasajeros
UAV

Resumen

Nowadays, the port sector has been undergoing a series of changes and challenges due to the fact that international trade via sea and cruise tourism has been increasingly intense due to globalization. The automation and digitization of information and processes is essential to achieve this modernization and evolution towards “Smart Ports” that are based on the use of these technologies to increase the level of efficiency in ports. Added to this, another challenge is to include these technologies in passenger terminals in order to ensure protection of the people and control the environmental impact caused by the pollution produced by vessels, above all by cruise ships. The methodology and sources that have been used in this assignment have been to go to studies carried out previously by other authors and the compilation of international organizations regulations and articles. The assignment has been focused on the discussion of the implications of the implementation of new technologies, as UAV in passenger terminals and its benefits related to security and air quality control near port cities in order to promote port sustainability.

1. Introducción

En la actualidad, el sector marítimo está enfrentando cada vez más desafíos debido a que la competitividad a nivel económico, de optimización en las operaciones y de control del impacto medioambiental es más intensa, a ello se le suma el hecho de que el transporte marítimo de mercancías y pasajeros ha incrementado significativamente a causa del fenómeno de la globalización (Corbett y Fishbeck, 2000).

Como consecuencia, cada vez más autoridades portuarias están apostando por incrementar el nivel de eficiencia en las operaciones portuarias a través de la digitalización de la información y procesos. El proceso de digitalización en los diferentes puertos ha de llevarse a cabo mediante la implantación de una adecuada estrategia digital que permita llevar a cabo dicho proceso teniendo en cuenta las necesidades y limitaciones de cada puerto en cuestión. Por lo que, la colaboración de los gobiernos es esencial en dicho proceso (Belfkih, Duvallet y Sadeg 2017).

En cuanto al transporte marítimo de mercancías y pasajeros, estos suponen el aumento de las emisiones que generan un impacto considerable en la calidad del aire tanto de las instalaciones portuarias como el de las poblaciones que residen próximas a los puertos (Wang et al., 2008). El control de estos gases es uno de los desafíos a los que se enfrenta actualmente el sector portuario a nivel mundial.

¹ Correo electrónico: elena.valverde@uca.es. Estudiante del Máster en Gestión Portuaria y Logística de la Universidad de Cádiz.

Aeronaves no tripuladas: su aplicación como elemento de innovación en las terminales de pasajeros

Por otro lado, es destacable la crisis sanitaria global causada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), ya que ha supuesto un impacto sin precedentes a nivel social y económico. En relación al sector naval y portuario, se ha visto afectado en cuanto a la necesidad de incrementar el nivel de agilización en la cadena de suministros, a causa de una mayor demanda de mercancías por parte de la población.

Igualmente, estos sectores se han visto afectados por la disminución del tráfico de pasajeros, lo que ha conllevado a la reorganización empresarial en gran parte del sector (Notteboom, Pallis y Rodrigue 2021).

Sin lugar a dudas, la tecnología ha sido la clave como respuesta al impacto que ha producido dicha pandemia, tanto para llevar a cabo transacciones que antes requerían la presencia física de las personas y el entorno, como por a la necesidad de incrementar la seguridad de las personas (Foro Económico Mundial (WEF) 2020).

A pesar de la evidente relevancia que poseen las nuevas tecnologías y de los numerosos estudios que están proliferando sobre esta materia, solo un reducido número de puertos han logrado tomar medidas y dar solidez a los planes de implementación de tecnologías (Sifakis y Tsoutsos 2021).

1.1. Objetivos.

El siguiente documento pone de relieve la necesidad de desarrollar alternativas y métodos para poder enfrentar los desafíos a los que se enfrentando el sector actualmente, como lo son la necesidad de mejora en la seguridad de las personas y un mayor control del impacto medioambiental en dichas instalaciones y en las áreas cercanas a los centros urbanos. Igualmente, se pretende llevar a cabo una discusión sobre las posibles implicaciones de la inclusión de soluciones tecnológicas en los puertos y, como consecuencia, comentar los posibles resultados de la implementación de nuevas tecnologías en las operaciones llevadas a cabo en el sector portuario.

Finalmente, se pretende señalar el papel que representa la implantación de estas tecnologías en la consecución de estos desafíos y proponer la aplicación de tecnologías sostenibles, como son las aeronaves no tripuladas² o drones, en las terminales de pasajeros, como consecuencia del papel que ostenta el tráfico de cruceros en relación a la seguridad de las personas y del impacto medioambiental que produce en las ciudades portuarias.

1.2. Metodología.

La metodología seguida para la elaboración de este documento se basa en el estudio de diferentes fuentes, a través de la búsqueda y recopilación de legislación, disposiciones de organismos internacionales y, finalmente, a través de anteriores investigaciones realizadas sobre la materia. A través de dicho estudio y de los datos extraídos de las diferentes fuentes mencionadas, se lleva a cabo una discusión de las posibles implicaciones de la integración de nuevos sistemas tecnológicos en las infraestructuras portuarias y sus posibles resultados.

Por otro lado, destacar la imposibilidad de obtener información a través de fuentes primarias, debido a las limitaciones que lo han condicionado, como los costes operacionales que supone la adquisición de los UAV junto con la dificultad de obtener autorizaciones debido a la situación

² En adelante denominados como “UAV” por sus siglas en inglés (*Unmanned Aerial Vehicles*).

de pandemia y, como consecuencia, no ha sido posible la obtención de datos reales sobre el impacto del estudio de las emisiones de los buques cruceros. Por lo que el alcance de estudio se basa en la información extraída de las fuentes secundarias mencionadas anteriormente.

En relación a la elección de dicho tema resulta del interés por la materia relacionada con la integración de nuevas tecnologías en los puertos. Concretamente en el caso de los UAV, por su valor, tanto como innovación tecnológica, como por su potencial en diferentes campos, concretamente en el de la seguridad de las personas y, sobre todo, en el del control del impacto medioambiental.

En cuanto al orden estructural del documento, presenta la siguiente disposición: en la Sección 2 se presenta una revisión de la literatura, exponiendo la argumentaciones y conclusiones de diferentes autores que trataron esta materia; en la Sección 3 se lleva a cabo una explicación del concepto de puertos inteligentes; la Sección 4 se plantea el caso de estudio sobre la aplicación de los UAV como elemento de innovación en las terminales de pasajeros; y, por último, en la Sección 5, se plantean las conclusiones.

2. Revisión de la literatura

Actualmente el sector portuario está en proceso de adaptación a nuevos escenarios a causa de la evolución organizativa, el incremento de la digitalización y empleo de nuevas soluciones tecnológicas, como indican Notteboom et al. (2010), Vaggelas y Leotta (2019). La literatura señala que los operadores portuarios están apostando por nuevas herramientas y soluciones tecnológicas, por la consideración de que los puertos son factores elementales en la red de suministro global, como indican Bichou y Gray (2005).

Según Frey y Osborne (2017) el 27% del trabajo portuario se encuentra automatizado y se espera que para el año 2040 en la industria portuaria estarán automatizadas el 85% de las operaciones y con un aumento significativo del empleo de sistemas tecnológicos.

La potenciación de la formación y la implementación de tecnologías ofrecen la posibilidad de que los puertos logren mayor nivel de competitividad (Vaggelas y Leotta 2019). Como muestran Rodrigo González et al. (2020) la finalidad primordial es poder evolucionar hacia un mejor intercambio de información, una mayor eficiencia en las operaciones con una adecuada gestión energética. Es más, un incremento en el nivel de digitalización supone, a su vez, un incremento en la demanda de nuevos trabajos, como operadores remotos, especialistas en ciberseguridad, expertos en “Cloud Computing” o computación en nube, pilotos de aeronaves no tripuladas, entre otros (Vaggelas y Leotta 2019).

Autores como, Belfkih, Duvallet y Sadeg (2017), Chen et al. (2019), González et al. (2020) y de la Peña Zarzuelo (2021) hablan del paso de un puerto convencional hacia un puerto inteligente o “Smart Port” y de que la adopción de nuevos sistemas tecnológicos como Big Data, Internet de las Cosas, supone una importante inversión en soluciones tecnológicas eficientes, como aeronaves no tripuladas, dispositivos inteligentes, computación en la nube, sistemas autónomos, sensores, entre otras.

Por otro lado, Chan et al. (2012) aborda el tema de la reputación ambiental y señala que atraer el interés de clientes e instituciones que aprecian la protección medioambiental portuaria constituye uno de los motores que alientan la transformación hacia un puerto más sostenible, así lo explica igualmente. Asimismo, como sostienen Lam y Li (2019) a través del denominado “marketing verde”, los puertos actuales tienen la posibilidad de constituirse como puertos

Aeronaves no tripuladas: su aplicación como elemento de innovación en las terminales de pasajeros

sostenibles y añaden, que a parte de la buena imagen y reputación a nivel global, pueden alcanzar un alto nivel de sostenibilidad y futuros beneficios económicos.

Por último, en relación con el ámbito de la protección medioambiental Saxe y Larsen (2004) y Murena (2018) destacan el papel del tráfico de cruceros, ya que se ha visto influenciado por un incremento a nivel internacional del volumen de demanda, la proliferación de los mega cruceros y, con ello, la producción de un impacto negativo en la calidad del aire de ciudades portuarias, e incluso, se prevé que siga aumentando como ha sucedido hasta ahora, como indican igualmente Tina, Vice y Nikola (2019).

3. Puertos Inteligentes

Los puertos actuales han de adecuarse a las necesidades de hoy día y modernizarse como respuesta a la necesidad de dotar de mayor eficiencia a las operaciones llevadas a cabo en sus instalaciones. La automatización y la digitalización de la información y los procesos es fundamental para la consecución de esta modernización de las infraestructuras portuarias y su tecnificación (Chen et al. 2019). Por ello los operadores de las terminales portuarias están apostando por el desarrollo e implementación de nuevas soluciones tecnológicas (Notteboom et al. 2010). La evolución hacia un puerto inteligente se apoya en la implantación de sistemas de Big Data, la computación en nube o “Cloud Computing”, con el objetivo de lograr dicha transformación (Rodrigo González et al. 2020).

Los puertos inteligentes o “Smart Port” se basan en el empleo de estas tecnologías y para ello es requisito esencial es la implantación de una estrategia que a largo plazo posibilite incrementar el nivel de eficiencia en los puertos (González et al. 2020). A pesar de que aún no existe una definición uniforme del concepto de puerto inteligente, se considera fundamental para la consecución de la evolución y crecimiento de los puertos (González et al. 2020).

En relación con el proceso de digitalización y tecnificación de los distintos puertos, no todos se encuentran en una fase similar, debido a la desigualdad de oportunidades que faciliten la implantación de nuevos sistemas tecnológicos, como consecuencia, hay una desigualdad entre los distintos puertos (Lam y Li 2019), como se puede apreciar en la **Figura 1**.

Figura 1. Comparación del índice Smart Port entre diferentes puertos.

Fuente: Elaboración propia a partir de (Molavi, Lim y Race 2020).

Los valores del indicador de los puertos inteligentes son extraídos a efecto de las variables de gestión energética, protección medioambiental, operaciones y, por último, seguridad y protección.

Otro concepto que también está siendo utilizado es el denominado “Puerto 4.0”, que posee un mayor alcance que el término puerto inteligente (de la Peña Zarzuelo 2021), ya que la evolución hacia un puerto 4.0 abarca el fomento de una mejora en la prestación de servicios, la optimización de las operaciones portuarias, la digitalización de procesos y plataformas inteligentes, así como procura un mayor nivel de sostenibilidad en la gestión energética al igual que un mayor control del impacto medioambiental, la seguridad y protección (Orive, Santiago, Corral y González-Cancelas, 2020).

3.1. Soluciones tecnológicas

Es fundamental, que para que los puertos puedan alcanzar la calificación de puerto inteligente, las operaciones realizadas en sus instalaciones sean resultado de un proceso de digitalización y que las innovaciones tecnológicas empleadas permitan llevar a cabo las actividades portuarias con un mayor nivel de eficiencia.

Añadido a esto último, cada vez se valora más la inclusión de tecnologías que además de ser eficientes en cuanto a la gestión energética, colaboren a la consecución del control del impacto medioambiental en las terminales e instalaciones portuarias, como son las denominadas tecnologías verdes (Boile et al. 2016). En la actualidad numerosos puertos que están implementando soluciones tecnológicas para ello como podemos observar en la **Tabla 1**.

Tabla 1. Soluciones tecnológicas empleadas actualmente en diferentes puertos.

Objetivos	Soluciones tecnológicas	Principales puertos implementadores	Referencias
Producción de energías renovables	Plantas de producción de hidrógeno verde	Bilbao, Marsella	ESPO ³
	Parques eólicos	Tyne	Molavi, Lim y Race (2020)
	Paneles fotovoltaicos	Barcelona, Rotterdam, Rijeka	
Ahorro de energía	Iluminación y tecnologías LED	Piombino	ESPO
Control de emisiones	Cabinas de control ambiental	Valencia	ESPO
	Suministro de energía eléctrica en tierra	Kiel, Livorno, Venecia	Molavi, Lim y Race (2020)

Fuente: Elaboración propia.

Con el fin de valorar que métodos tecnológicos son los más adecuados para los fines que se pretenden conseguir por los distintos puertos, es necesario fijar unos criterios para valorar la idoneidad de las diferentes tecnologías según las necesidades de cada uno de ellos. En la **Figura 2** se puede observar un diagrama representativo que muestra dichos criterios.

³ Más información disponible en el siguiente enlace: <https://www.espo.be/practices> [Consultado 02/07/2021].

Figura 2. Criterios para evaluar tecnologías verdes.

Fuente: Elaboración propia a partir de (Boile et al. 2016).

En relación a estos criterios, la tendencia actual es priorizar la adopción las denominadas tecnologías verdes, en primer lugar, por su capacidad para detectar y reducir las emisiones de los buques; en segundo lugar que ofrezcan una reducción considerable en el consumo de energía; y, por último, que tengan un alto nivel de implementación (Boile et al. 2016).

Si bien es cierto que, en general, el empleo y establecimiento de estas tecnologías verdes es altamente recomendable en todas las instalaciones y terminales portuarias, es en las terminales de pasajeros donde su aplicación es cada vez más necesaria.

3.2. Terminales de pasajeros

La inclusión de innovaciones tecnológicas en las terminales de pasajeros, ha cobrado mayor importancia debido a que es donde se da mayor tráfico de personas dentro de las instalaciones portuarias y, añadido a ello, se encuentran próximas al centro urbano de las ciudades portuarias, lo que hace vital reforzar la seguridad de las personas y el control de la contaminación en la calidad del aire de dichas áreas.

Para integrar en las terminales de pasajeros nuevas soluciones tecnológicas ha de tenerse en cuenta que tipo de actividades se pretende realizar en estas terminales a largo plazo, con el fin de procesar mejor la información útil para los objetivos de estas terminales (Krile, Maiorov y Fetisov 2018).

Las terminales de pasajeros de hoy día se ven influenciadas por el dinamismo y la variabilidad, lo cual implica la necesidad de tener en cuenta el factor de la seguridad y aumentar la capacidad de previsión. Actualmente, en las terminales de pasajeros es esencial utilizar herramientas tecnológicas que permitan dichos fines, de esta forma se puede obtener información útil sobre los pasajeros teniendo en cuenta los servicios que se van ofrecer, que modo de transporte va a tener mayor influencia en la terminal, etc., con el objetivo de tener mayor capacidad para tomar decisiones y emplear dicha información para solucionar los posibles obstáculos o problemas que se presenten (Krile, Maiorov y Fetisov 2018).

Como elementos fundamentales de una gestión más eficiente en una terminal de pasajeros, en la siguiente **Figura 3** mostramos los componentes que conforman el proceso de digitalización, de los cuales vamos a destacar, por un lado, la protección y seguimiento; y, por otro lado, el control del impacto medioambiental.

Aeronaves no tripuladas: su aplicación como elemento de innovación en las terminales de pasajeros

Figura 3. Componentes de una terminal de pasajeros inteligente.

Fuente: Elaboración propia.

En relación a lo anteriormente comentado, en la sección que se muestra a continuación se lleva a cabo una propuesta de integración de tecnologías verdes en las terminales de pasajeros que tiene el potencial para cubrir los criterios anteriormente mencionados en la **Figura 2**, como son los UAV.

4. Aplicación de los UAV como propuesta de innovación en las terminales de pasajeros.

4.1. Objetivos y metodología

Coincidiendo con los objetivos, la metodología seguida para la presente sección se basa en la recopilación de información, en el estudio de disposiciones de organismos internacionales y de anteriores investigaciones sobre la integración de los UAV en las terminales de pasajeros, con el fin de llevar a cabo una discusión sobre las posibles implicaciones y beneficios que supondría la aplicación de estos dispositivos en estas terminales.

El caso de estudio se organiza de la siguiente manera: en el apartado 4.3. se expone la caracterización de los UAV; en la sección 4.4. se comenta su uso en el espacio aéreo; en la sección 4.5. se lleva a cabo la propuesta de innovación en las terminales de pasajeros a través de los UAV en relación a dos aspectos; por un lado, en la subsección 4.4.1. se comenta las posibles implicaciones a nivel de protección y seguimiento; por otro lado, en la subsección 4.5.2. se estudia su uso como método de control del impacto medioambiental en las áreas cercanas a los centros urbanos; y, por último, en la sección 4.5. se lleva a cabo la discusión sobre los posibles resultados de la implantación de UAV en estas terminales.

4.2. Caracterización de los UAV

Durante los últimos años los UAV han experimentado un gran desarrollo gracias a los avances en su investigación y a la amplia variedad de funciones y aplicaciones que ofrecen en numerosos campos (Baquero Montoya and Vásquez Briones 2019).

Aeronaves no tripuladas: su aplicación como elemento de innovación en las terminales de pasajeros

Los drones, son dispositivos inteligentes que pueden ser pilotados a distancia o incluso pueden volar de manera autónoma, aunque siendo controlados de forma remota por un operador de control en tierra (Fataliyev y Mehdiyev 2018). Cuentan con ventajas para llevar a cabo operaciones complejas, son de bajo costo, gran autonomía, supervisada y poseen una rápida velocidad de vuelo⁴ (Shen et al. 2020).

A su vez, pueden tener incorporados sensores que les permite convertirse en sistemas tecnológicos con múltiples capacidades, gracias a la evolución digital en sus cámaras, software de mapeo (Yuan et al. 2020).

Además, a ello se le añaden las ventajas de peso y tamaño que permite una gran manejabilidad junto con el reducido costo de inversión económica en comparación con otros sistemas tecnológicos. Lo que lleva a considerar que todos estos factores convierten a los UAV en soluciones tecnológicas bastante ventajosas en gran variedad de operaciones portuarias (Gonzalez 2018).

4.3. Los UAV como propuesta de innovación en las terminales de pasajeros

4.3.1. Protección y seguimiento

Hoy día la seguridad en los puertos es un elemento de gran trascendencia tanto a la hora de llevar a cabo operaciones portuarias en general, como para garantizar la seguridad y seguimiento en las terminales de pasajeros para poder identificar situaciones de riesgos para las personas (Hildmann y Kovacs 2019).

La inclusión de tecnologías en las terminales de pasajeros posibilita una mayor seguridad tanto para los pasajeros como para los trabajadores portuarios, al contribuir en la disminución del número de accidentes al desvincularlos físicamente de las instalaciones donde se llevan a cabo las operaciones (Martín-Soberón et al. 2014).

En las terminales de pasajeros es vital la necesidad de preparación y respuesta ante una amenaza, un ataque combinado (cyber/físico) o intrusión (Jorge et al. 2018). Por lo tanto, la aplicación de los UAV en estas terminales se incrementaría la detección, alerta y seguimiento de estos riesgos en tiempo real, posibilitando una rápida capacidad de respuesta para la toma de decisiones (Hildmann y Kovacs 2019).

Para dichos fines, estos sistemas pueden incluir en ellos numerosos sensores y aplicaciones como sistemas de video vigilancia a través del reconocimiento, la detección de movimiento, sensores acústicos o sensores térmicos como se aprecia en la **Figura 4**.

⁴Su uso en el espacio aéreo se rige por el Reglamento de Ejecución (UE) 2019/947 y el Reglamento Delegado (UE) 2019/945. Sin embargo, las actividades realizadas para la vigilancia costera, control fronterizo y demás actividades llevadas a cabo bajo el control de una autoridad pública con interés general no están dentro de la regulación de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA⁴) ni se rigen por los anteriores reglamentos sino por el Real Decreto 1036/2017. De la web “AESA”, disponible en el siguiente enlace: <https://rb.gy/tueb49>; [Consultado 20/05/2021].

Aeronaves no tripuladas: su aplicación como elemento de innovación en las terminales de pasajeros

Figura 4. Imagen captada por los UAV mediante sensores térmicos para la detección de personas.

Fuente: (Sharma 2017).

En este caso, el UAV tiene incorporada una cámara infrarroja con sensores LWIR (infrarrojos de onda larga) permiten detectar los llamados puntos calientes y cambios de temperatura.

En la misma línea, gracias al Proyecto SAURON⁵, se ha demostrado el potencial de los UAV para garantizar una mayor protección, seguimiento y control de posibles situaciones de riesgo o accidentes en las terminales⁶. La siguiente **Figura 5** ilustra el modelo seguido en el Proyecto SAURON para la detección de las amenazas y seguimiento a través de los UAV.

Figura 5. Diagrama representativo del modelo de protección seguido en el Proyecto SAURON.

Fuente: Elaboración propia.

A pesar de que la crisis sanitaria mundial causada por el virus COVID-19, haya obstaculizado la realización de ejercicios de este tipo, las capacidades de estos sistemas tecnológicos en este ámbito han sido comprobadas de manera satisfactoria, por lo que se prevé una mayor investigación para su implantación en las terminales de pasajeros.

⁵ Proyecto elaborado por la Fundación Valenciaport y cofinanciado por la Comisión Europea y llevado a cabo por el Puerto de Sagunto con la colaboración de los puertos de Valencia (España), Livorno (Italia), Koper (Eslovenia), Pireo (Grecia).

⁶ Para más información acerca del Proyecto SAURON puede consultarse el siguiente enlace: <https://rb.gy/prf2gs>; [Consultado 10/03/2021].

4.3.2. Control del impacto medioambiental

El transporte de mercancías y pasajeros vía marítima constituye uno de los factores más influyentes en la contaminación del aire en las áreas próximas a los centros urbanos. Alrededor del 90% de los contaminantes emitidos en el transporte marítimo son producidos por buques graneleros, portacontenedores y cruceros (Liu y col., 2019). Es por esta razón, que el Anexo VI (1997) del Convenio MARPOL pretende controlar el empleo de combustibles que contienen un alto nivel de azufre en sus emisiones (Bucak et al. 2021). Sin embargo, en la actualidad la solución a dicha problemática sigue constituyendo un desafío a superar por parte del sector portuario.

Concretamente, el turismo de cruceros juega un papel fundamental en la contaminación en el transporte marítimo debido a su intenso crecimiento y debido a que los buques cruceros son causantes de al menos el 25% de la contaminación generada por el transporte marítimo, a pesar de que representan menos del 1% de la flota mercante a nivel global (Tina, Vice y Nikola 2019).

Concretamente, las ciudades portuarias son aquellas que están tomando conciencia de la necesidad de dicha transformación debido al gran nivel de contaminación del aire, por las emisiones de dióxido de nitrógeno (NOx) y dióxido de azufre (SOx), los cuales son altamente perjudiciales para la población que reside en dichas ciudades (Saxe y Larsen, 2004). Puesto que se estima que el 70% de las emisiones provocadas por los buques se producen aproximadamente a 400 km de la costa (Murena et al. 2018).

La **Figura 6** refleja los gases emitidos por los buques cruceros en relación a los límites establecidos por la OMI y por el Área de Control de Emisiones para el Mar Mediterráneo (ECA)⁷. En la gráfica se demuestra que un mayor control que se está ejerciendo sobre la emisión de dichos gases en comparación con anteriores años y el impacto positivo que se obtendría al bajar el nivel de azufre conforme a la nueva limitación.

Figura 6. Emisiones medias de NOx y SOx en g/kg de combustible en relación a ocho cruceros.

Fuente: Elaboración propia a partir de (Burgard y Bria 2016).

⁷ Coalición europea de organizaciones ecologistas que trabajan por la reducción de las emisiones del transporte marítimo, de la que forma parte la Federación Europea Transport & Environment y Ecologistas en Acción.

Aeronaves no tripuladas: su aplicación como elemento de innovación en las terminales de pasajeros

Las barras grises que representan el SO_x y NO_x emitidos por los distintos buques cruceros. Por otro lado, las líneas de puntos representan los límites de azufre (S) impuestos por la OMI y ECA en el año 2009, en comparación con los límites establecidos por la misma organización en 2020, que se representa a través de la línea verde.

Esto representa la problemática de las emisiones de los buques cruceros y, por lo tanto, refleja la responsabilidad de las diferentes autoridades portuarias de llevar a cabo un mayor control del impacto medioambiental en las terminales de pasajeros.

A través de la aplicación de tecnologías verdes, como los UAV, para mitigar los efectos de las emisiones, puede configurarse como una ocasión para el desarrollo del “marketing verde” (Lam y Li, 2019). Uno de las funciones que ofrecen los UAV para controlar dicho impacto, es la detección de las emisiones (Wu, 2016).

La detección de estas emisiones llega a ser una tarea difícil, ya que la ubicación donde se encuentran los barcos es, por lo general, inaccesible y la dispersión de las emisiones son muy susceptibles a las condiciones atmosféricas. Las imágenes que se toman gracias a los UAV se están configurando como una nueva opción frente a la alta resolución de imágenes de satélite, que como contrapartida son bastante más costosas (Alvear et al. 2017).

No sólo detectan gases nocivos, sino que además otras de las funciones usuales de monitoreo son la ubicación de fugas de hidrocarburos, detección de vertidos, medición de temperatura, humedad o la inspección de tuberías (Gómez y Green 2017).

Para la detección de los gases contaminantes de los buques, la técnica más adecuada es el olfateo mediante la nariz electrónica (E-nose)⁸ incorporada en el dron puede localizar y rastrear los gases emitidos por los buques. En este caso, la dirección del viento juega un papel fundamental puesto que proporciona orientación útil en el rastreo del gas ya que la mayoría de las emisiones se desplazan hacia dicha dirección (Yuan et al. 2020), como se puede apreciar, a continuación, en la **Figura 7**.

Figura 7. Imágenes tomadas por el UAV en una inspección FSC de un buque.

Fuente: (Anand et al. 2020).

(a) La fotografía del buque (b) Imagen térmica. Los colores de la imagen (b) facilitan al UAV el monitoreo de la dirección a través de la pluma del UAV.

La medición que llevan a cabo se convierte en una señal digital, para más tarde comunicar la información obtenida a la estación de operación remota (Zhou et al. 2019). Como podemos observar en la **Figura 8**.

⁸ E-nose es un sistema pequeño que posee una serie de sensores químicos, capaz de reconocer y detectar identificar olores complejos (Yuan et al. 2020).

Aeronaves no tripuladas: su aplicación como elemento de innovación en las terminales de pasajeros

Figura 8. Diagrama esquemático de la operación de monitoreo, evaluación de emisiones y posterior envío de información a la estación de operación remota.

Fuente: Elaboración propia a partir de (Anand et al. 2020).

Numerosas investigaciones se están llevando a cabo para conocer la utilidad de estos sistemas tecnológicos, como en zonas del mar del Norte y Báltico como Noruega, Dinamarca y Suecia y en países asiáticos como China. Las investigaciones se basan en la capacidad que tienen los UAV para ser utilizados modo alternativo para comprobar si un buque crucero respeta los estándares de azufre, para realizar muestreo de hidrocarburo, entre otras funciones capaces de llevar a cabo por estos dispositivos. En la **Tabla 2** se muestran simplificada los resultados obtenidos de estas investigaciones.

Tabla 2. Resultados obtenidos por las investigaciones realizadas en distintos países.

Países	Detección de SOx y NOx	Medición de humedad y temperatura	Análisis de composición de gases	Facilitación de información en tiempo real
Noruega	X		X	X
Suecia	X		X	X
Dinamarca	X		X	X
Finlandia	X		X	X
China	X	X	X	X

Fuente: Elaboración propia a partir de (Gonzalez 2018).

Todas las investigaciones tienen en común como resultado que los drones tienen la capacidad para detectar emisiones contaminantes, analizar la composición de estos gases y facilitar información en tiempo real a la estación de operación remota. Sin embargo, ejercicios realizados en distintos puertos de China dieron como resultado que estos dispositivos tienen la capacidad para medir la humedad, temperatura de los gases y la dirección en la que se dispersan.

Por su parte, la Agencia Europea de Seguridad Marítima (EMSA)⁹, ha fomentado el empleo de los UAV por las empresas, debido a su potencial para hacer cumplir las regulaciones de la OMI sobre el Convenio MARPOL (Gonzalez 2018).

⁹ Más conocido por sus siglas en inglés (*European Maritime Safety Agency*).

4.4. Desafíos y posibles efectos

A continuación, se exponen los desafíos a los que se prevé que estas terminales han de enfrentarse, tanto en relación con el desarrollo tecnológico que han de implementar para evolucionar hacia establecerse como terminales inteligentes de pasajeros, como por los aspectos de la necesidad de una mayor seguridad y control medioambiental, ya que ambos aspectos se ven afectados por constantes cambios a nivel global y con mayor frecuencia, por lo que es necesaria la preparación en dichas terminales para poder tener una mayor capacidad de respuesta y actuación ante estos cambios.

Como posibles efectos se ha destacar que, a pesar de que su integración en las terminales de pasajeros supondría una inversión económica, la implementación de innovaciones tecnológicas no sólo tendría numerosos beneficios para el control del impacto medioambiental, ya que la inclusión de los UAV en las operaciones e instalaciones portuarias no supone un cambio significativo en sus infraestructuras, sino que se trataría de una implementación tecnológica sencilla en comparación con la integración de otros sistemas más complejos. Es más, contribuiría en el desarrollo de una imagen más innovadora y sostenible de los puertos, a través del mencionado marketing verde.

A pesar de la significativa disminución en el número de escalas de buques cruceros a causa de los efectos de la pandemia COVID-19, se prevé que este turismo va a volver a hacerse presente, añadido a la tendencia a que la cantidad de cruceros que hagan escala sea cada vez mayor. Por ello es fundamental seguir investigando y potenciando la inclusión de estas tecnologías como método de protección y seguimiento en las terminales de pasajeros y para incrementar el control sobre el impacto medioambiental en las áreas urbanas cercanas a los puertos.

5. Conclusiones

Es evidente la necesidad que tienen los puertos de hoy día de desarrollar e implantar soluciones innovadoras y eficientes, no solo por la necesidad de mantenerse en el mercado mundial como puertos a la vanguardia sino por la urgencia de aportar soluciones a las diferentes problemáticas a las que se enfrenta como son la seguridad en las terminales de pasajeros y especialmente en relación al control del impacto medioambiental en las ciudades portuarias.

Si bien es cierto que la implementación tecnológica se trata de un proceso lento y progresivo que constituye una inversión a la que no todos los estados pueden hacer frente, es necesario establecer una adecuada estrategia digital que permita abrir camino a un mayor fomento de la investigación en dicho campo y la innovación tecnológica.

La implantación gradual de estos sistemas y métodos no sólo constituye la oportunidad de que los puertos se establezcan como puertos más competitivos, sino que la inclusión de tecnologías verdes ofrece la oportunidad de evolucionar hacia un puerto sostenible con una gestión energética más eficiente. Por añadidura, gracias a estas aplicaciones tecnológicas nos encontramos con la posibilidad de desarrollar nuevos conocimientos en los trabajadores portuarios a través de la formación, además de la creación nuevos puestos de trabajos acorde a las nuevas necesidades que supondría este proceso de implantación tecnológica.

Soluciones tecnológicas como los UAV son métodos con potencial para llevar a cabo una gran variedad de operaciones y aunque no se encuentran completamente desarrollados, las investigaciones sobre su aplicabilidad en diferentes ámbitos están resultando altamente positivas, como es en el caso de la detección de gases contaminantes emitidos por los buques, como han podido comprobar diferentes países a través de distintas investigaciones.

Aeronaves no tripuladas: su aplicación como elemento de innovación en las terminales de pasajeros

Con respecto a las terminales de pasajeros, el desarrollo e implementación de nuevas soluciones tecnológicas verdes propicia la evolución hacia una terminal inteligente de pasajeros más sostenible y segura, lo que ayudaría a conseguir un mayor control del impacto medioambiental, un refuerzo de la protección de las personas.

En definitiva, el proceso de digitalización y tecnificación portuaria ofrece un abanico de posibilidades que supondrá un impacto significativo tanto para los puertos como para su entorno y a pesar de las limitaciones que aún siguen existiendo para el estudio en dicho campo, sin duda las perspectivas de futuro son positivas y en consecuencia se ha abierto un camino para fomentar futuras investigaciones.

Referencias bibliográficas

- Alvear, Oscar, Nicola Roberto Zema, Enrico Natalizio, and Carlos T. Calafate. 2017. "Using UAV-Based Systems to Monitor Air Pollution in Areas with Poor Accessibility." *Journal of Advanced Transportation* 2017 (i). <https://doi.org/10.1155/2017/8204353>.
- Anand, Abhishek, Peng Wei, Nirmal Kumar Gali, Li Sun, Fenhuan Yang, Dane Westerdahl, Qing Zhang, et al. 2020. "Protocol Development for Real-Time Ship Fuel Sulfur Content Determination Using Drone Based Plume Sniffing Microsensor System." *Science of the Total Environment* 744: 140885. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.140885>.
- Baquero Montoya, Pablo, and René Vásquez Briones. 2019. "Empleo De Los Uav , En Operaciones De Seguridad Y Vigilancia En Las Áreas Estratégicas En El Ecuador" IV (4): 86–100.
- Belfkih, Abderrahmen, Claude Duvallet, and Bruno Sadeg. 2017. "The Internet Of Things For Smart Ports Application To The Port Of Le Havre." *Proceedings of IPaSPort 2017*, no. May.
- Boile, Maria, Sotirios Theofanis, Eleftherios Sdoukopoulos, and Nikiforos Plytas. 2016. "Developing a Port Energy Management Plan: Issues, Challenges, and Prospects." *Transportation Research Record* 2549 (2549): 19–28. <https://doi.org/10.3141/2549-03>.
- Bucak, Umur, Tolga Arslan, Hakan Demirel, and Abit Balın. 2021. "Analysis of Strategies to Reduce Air Pollution from Vessels: A Case for the Strait of Istanbul." *Journal of ETA Maritime Science* 9 (1): 22–30. <https://doi.org/10.4274/jems.2021.19327>.
- Burgard, Daniel A., and Carmen R.M. Bria. 2016. "Bridge-Based Sensing of NO_x and SO₂ Emissions from Ocean-Going Ships." *Atmospheric Environment* 136 (x): 54–60. <https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2016.04.014>.
- Chen, Jihong, Tiancun Huang, Xiaoke Xie, Paul Tae Woo Lee, and Chengying Hua. 2019. "Constructing Governance Framework of a Green and Smart Port." *Journal of Marine Science and Engineering* 7 (4). <https://doi.org/10.3390/jmse7040083>.
- Fataliyev, Tahmasib Kh., and Shakir A. Mehdiyev. 2018. "Analysis and New Approaches to the Solution of Problems of Operation of Oil and Gas Complex as Cyber-Physical System." *International Journal of Information Technology and Computer Science* 10 (11): 67–76. <https://doi.org/10.5815/ijitcs.2018.11.07>.
- Foro Económico Mundial (WEF). 2020. "Reporte Anual 2019-2020," 152. http://www3.weforum.org/docs/WEF_Annual_Report_2019_2020.pdf.
- Gómez, Cristina, and David R. Green. 2017. "Small Unmanned Airborne Systems to Support

Aeronaves no tripuladas: su aplicación como elemento de innovación en las terminales de pasajeros

Oil and Gas Pipeline Monitoring and Mapping.” *Arabian Journal of Geosciences* 10 (9).
<https://doi.org/10.1007/s12517-017-2989-x>.

- González, Alberto Rodrigo, Nicoleta González-cancelas, Beatriz Molina Serrano, and Alberto Camarero Orive. 2020. “Clasificación de Los Diez Primeros Smart Ports En El Sistema Portuario Español Desde Una Perspectiva Económica , Social , Institucional , Medioambiental y El Grado de Digitalización The Top 10 Smart Ports in the Spanish Port System From An.”
- Gonzalez, Alexander. 2018. “What Are The Technical And Regulatory Limitations For The Use Of Unmanned Aerial Vehicles (Uavs) In Sulfur Emissions Monitoring On Ships In Canada By.”
- Hildmann, Hanno, and Ernő Kovacs. 2019. “Review: Using Unmanned Aerial Vehicles (Uavs) as Mobile Sensing Platforms (MSPs) for Disaster Response, Civil Security and Public Safety.” *Drones* 3 (3): 1–26. <https://doi.org/10.3390/drones3030059>.
- Jorge, Vitor A.M., Roger Granada, Renan G. Maidana, Darlan A. Jurak, Guilherme Heck, Alvaro P.F. Negreiros, Davi H. dos Santos, Luiz M.G. Gonçalves, and Alexandre M. Amory. 2018. “A Survey on Unmanned Surface Vehicles for Disaster Robotics: Main Challenges and Directions.” *Sensors (Switzerland)* 19 (3): 1–44. <https://doi.org/10.3390/s19030702>.
- Krile, Srećko, Nikolai Maiorov, and Vladimir Fetisov. 2018. “Forecasting the Operational Activities of the Sea Passenger Terminal Using Intelligent Technologies.” *Transport Problems* 13 (1): 27–36. <https://doi.org/10.21307/tp.2018.13.1.3>.
- la Peña Zarzuelo, Ignacio de. 2021. “Cybersecurity in Ports and Maritime Industry: Reasons for Raising Awareness on This Issue.” *Transport Policy* 100 (June 2019): 1–4. <https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2020.10.001>.
- Lam, Jasmine Siu Lee, and Kevin X. Li. 2019. “Green Port Marketing for Sustainable Growth and Development.” *Transport Policy* 84 (December 2017): 73–81. <https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2019.04.011>.
- Martín-Soberón, Ana María, Arturo Monfort, Rafael Sapiña, Noemí Monterde, and David Caldach. 2014. “Automation in Port Container Terminals.” *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 160 (Cit): 195–204. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.12.131>.
- Molavi, Anahita, Gino J. Lim, and Bruce Race. 2020. “A Framework for Building a Smart Port and Smart Port Index.” *International Journal of Sustainable Transportation* 14 (9): 686–700. <https://doi.org/10.1080/15568318.2019.1610919>.
- Murena, F., L. Mocerino, F. Quaranta, and D. Toscano. 2018. “Impact on Air Quality of Cruise Ship Emissions in Naples, Italy.” *Atmospheric Environment* 187 (March 2018): 70–83. <https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2018.05.056>.
- Notteboom, Theo, Thanos Pallis, and Jean Paul Rodrigue. 2021. *Disruptions and Resilience in Global Container Shipping and Ports: The COVID-19 Pandemic versus the 2008–2009 Financial Crisis. Maritime Economics and Logistics*. Vol. 23. Palgrave Macmillan UK. <https://doi.org/10.1057/s41278-020-00180-5>.
- Rodrigo González, Alberto, Nicoletta González-Cancelas, Beatriz Molina Serrano, and Alberto Orive. 2020. “Preparation of a Smart Port Indicator and Calculation of a Ranking for the Spanish Port System.” *Logistics* 4 (2): 9. <https://doi.org/10.3390/logistics4020009>.
- Sharma, Sumant. 2017. “Flood-Survivors Detection Using IR Imagery on an Autonomous

Aeronaves no tripuladas: su aplicación como elemento de innovación en las terminales de pasajeros

Drone,” 8–12.

- Shen, Lixin, Yaodong Wang, Kunpeng Liu, Zaili Yang, Xiaowen Shi, Xu Yang, and Ke Jing. 2020. “Synergistic Path Planning of Multi-UAVs for Air Pollution Detection of Ships in Ports.” *Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review* 144 (August): 102128. <https://doi.org/10.1016/j.tre.2020.102128>.
- Sifakis, Nikolaos, and Theocharis Tsoutsos. 2021. “Planning Zero-Emissions Ports through the Nearly Zero Energy Port Concept.” *Journal of Cleaner Production* 286: 125448. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.125448>.
- Tina, Perić, Mihanović Vice, and Račić Nikola. 2019. “Evaluation Model of Marine Pollution by Wastewater from Cruise Ships.” *Brodogradnja* 70 (3): 79–92. <https://doi.org/10.21278/brod70305>.
- Vaggelas, George K, and Camille Leotta. 2019. “Port Labour in the Era of Automation and Digitalization. What’s next?” *Impresa Progetto-Electronic Journal of Management* 3 (September 2019): 1–15. <https://doi.org/10.15167/1824-3576/IPEJM2019.3.1232>.
- Yuan, Haiwen, Changshi Xiao, Yanfeng Wang, Yuanqiao Wen, and Qiliang Li. 2020. “A Novel Vectorization Tracking Algorithm for Maritime Emission Monitoring Assisted with E-Nose Enabled Unmanned Aerial Vehicle.” *IEEE Sensors Journal* XX (XX): 1–1. <https://doi.org/10.1109/jsen.2020.3009529>.
- Zhou, Fan, Jing Gu, Wei Chen, and Xunpeng Ni. 2019. “Measurement of SO₂ and NO₂ in Ship Plumes Using Rotary Unmanned Aerial System.” *Atmosphere* 10 (11). <https://doi.org/10.3390/atmos10110657>.